

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIII

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XII

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том XIII, 2021 г.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.м.н. Николай Янков – отг.
редактор
проф. д-р Найден Ненков
доц. д-р Милена Цанкова
доц. д-р Живка Илиева

Превод

доц. д-р Живка Илиева

Коректор

гл. ас. д-р Камелия Койчева

Оформление

проф. д.м.н. Николай Янков

Университетско издателство “Епископ Константин
Преславски”

Шумен, 2021 г.
ISSN 2367-8356

ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЕ CANVA КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ПРОГРАМА POWERPOINT

ТОНЯ МАТЕВА

CANVA ONLINE APPLICATION AS AN ALTERNATIVE TO THE POWERPOINT PROGRAM

Tonya P. Mateva

Abstract: *Modern innovative educational technologies increase students' interest in the subject, motivate them to actively participate in the learning process. The application of information and communication technologies in the learning process allows teachers to develop interactive learning activities to stimulate better learning and independent activity of students in the learning process.*

Keywords: *Modern innovative educational technologies, Canva, PowerPoint.*

Бързо навлизащата дигитализация в съчетание с поколенческите характеристики на обучаемите налага актуализиране на методите на преподаване, които да включват иновативни подходи и съвременни платформи за обучение [1]. В часовете по дисциплината „Интернет технологии“ в педагогическите специалности на Колеж-Добрич се изучават различни онлайн приложения за създаване на интерактивни, мултимедийни и интернет – свързани учебни ресурси и дидактически материали, подпомагащи преподаването и ученето.

Едно такова онлайн приложение е Canva - платформа за графичен дизайн, използвана за създаване и проектиране на графики в социални медии, презентации, плакати, документи и друго визуално съдържание. Canva е добра алтернатива на PowerPoint, с която могат бързо да се проектират ефектни презентации. Приложението включва шаблони, които потребителите могат свободно да

използват или да модифицират по желание. Платформата е безплатна за използване, но предлага и платени абонаменти като Canva Pro и Canva for Enterprise за допълнителна функционалност. В тази статия ще посочим плюсовете и минусите на платформата и ще покажем част от възможностите ѝ.

Фиг.1 Начална страница на Canva

Положителни страни

1. Както писахме по-горе, Canva предлага безплатен достъп с достатъчно голям асортимент от шаблони и инструменти. Ако все пак потребителят желае да се възползва от пълния пакет екстри, има пробен период от 30 дни, преди да се заплати месечен или годишен абонамент.
2. Canva може да се използва навсякъде, където има интернет връзка. Може да се използва на компютър, таблет или смартфон. Всеки ваш проект се запаметява автоматично в платформата във вашия акаунт и можете да го отворите и редактирате по всяко време.
3. Библиотеката на Canva включва хиляди безплатни снимки, но може да се качват и използват и собствени. Задържайки курсора на мишката върху изображението, може да видите дали то е безплатно или не. Ако се появи етикет „коронка“, това означава, че трябва да имате абонамент Canva Pro, за да го използвате.

Допълнителен плюс е, че ако отворите приложението през вашия смартфон, може директно да качвате собствени изображения в проекта си.

Фиг. 2 Инструменти на Canva

4. За да се създаде една ефектна презентация са нужни не само технически умения, а и въображение, и вкус. Canva предлага голям набор от оформлениа, от които да почерпите вдъхновение.
5. Canva е преди всичко платформа за графичен дизайн, но разполага с всички инструменти, за да се създадат първокласни слайдове за презентации. В допълнение към неговите шаблони и снимки могат да се добавят различни елементи като решетки, диаграми, рамки, фигури, градиенти, линии, илюстрации, икони, лога на социалните медии, стрелки, аватари и много други. Може да се използва безплатен шаблон, на който да се промени фонът, шрифтът, разположението на формите и така да се създаде нов, уникален дизайн, отговарящ на нуждите на потребителя.
6. Потребителският интерфейс е опростен и лесен за разбиране. Готовият проект може да се изтегли във формат PowerPoint, а може да се презентира и директно от екрана на компютъра или да се свърже към мултимедия. При представяне може да се избере „стандартна“ презентация, при която вие управлявате смяната на слайдовете, може да изберете „автоматично

пускане“, а може да се избере и опция „изглед на презентатор“, ако желаете да преглеждате бележките си по време на презентирането.

7. Canva предлага опция споделяне и съвместна работа. Проектът ви може да бъде споделен с колеги, които да го прегледат или да го редактират, което улеснява работата в екип.

Отрицателни страни

1. Работа изцяло онлайн. Отбелязахме като плюс това, че можете да работите с Canva по всяко време и отвсякъде, но при наличие на интернет. По-слабата връзка или липсата на такава може да забави изготвянето на вашия проект.
2. Въпреки че Canva има богата библиотека от шаблони, снимки и инструменти, все пак не може да се сравнява с възможностите на PowerPoint. В PowerPoint при вмъкването на какъв да е обект в слайда, веднага ви се отваря цяло меню, което ви дава възможност да обработите и форматирате обекта.
3. Друг недостатък на Canva е продължителността на слайдовете – само 30 секунди. При програма PowerPoint времето, в което може да се остане на един слайд е неограничено.
4. Въпреки тези недостатъци, Canva е добра алтернатива на програма PowerPoint и е добро онлайн приложение, което може да се използва в иновативните образователни технологии за повишаване на знанията и формиране на умения за разработване на интерактивни учебни занятия.

Литература:

1. Национална програма Дигитална квалификация, МОН, URL: https://www.mon.bg/upload/24898/proekt_NPDigitalK_150121.pdf